

O'QUVCHILARGA DUTOR IJROCHILIGINI O'RGATISHDA INDIVIDUAL VA ANSAMBL MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI

Omonova Charos Baxodir qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18044122>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

dutor, dator ijrochiligi, individual mashg'ulot, ansambl mashg'uloti, ijro malakalari, o'quvchilar

ABSTRACT

Maqolada individual va ansambl mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning dator ijrochiligi malakalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinib, unda dator ijrochiligi bo'yicha mashhur ijrochilarning pedagogik yondashuvlari, dator ijrochiligi maktablarining o'ziga xosligi va ijro texnikasini shakllantirish usullari yoritib berilgan. Individual mashg'ulotlarning o'quvchi ijodiy imkoniyatlarini ochishdagi ahamiyati va ansambl ijrochiligi malakalarini rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan.

O'zbek xalq cholg'ulari orasida dator o'zining nafis ohangi, boy ijro imkoniyatlari bilan alohida o'rin egallaydi. Dator ijrochiligini o'rgatish jarayoni o'quvchilarda nafaqat texnik mahoratni, balki musiqiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Musiqa ta'limi jarayonida individual va jamoa mashg'ulotlarining o'ziga xos o'rni mavjud. Individual mashg'ulotlar o'quvchining shaxsiy imkoniyatlari, ijro texnikasi va musiqiy qobiliyatlarini chuqur rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, ansambl mashg'ulotlari ansamblda ijro etish ko'nikmalarini, o'zaro eshitish va musiqiy hamjihatlikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ikki mashg'ulot shaklining uyg'unligi dator ijrochiligi malakalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, individual va ansambl mashg'ulotlari asosida o'quvchilarning dator ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik va metodik jihatlari o'rganish va ularni kelgusidagi kasbiy faoliyatida qo'llash dator ijrochiligi mashg'ulotlarini olib boruvchi bo'lajak musiqa o'qituvchilari olididagi muhim pedagogik vazifalardandir.

Prezidentimizning "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-112 Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi oliy ta'lim muassasalari oldiga qator muhim vazifalarni qo'yadi va pedagogik kadrlar tayyorlash masalasiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.[1] Bugungi kunda tor doiradagi yangi mutaxassis emas, balki malakali, pedagogik madaniyati, boy shaxsiy va ijodiy salohiyatiga, cholg'u ijrochiligi bo'yicha kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan o'qituvchini tayyorlash muammosi ayniqsa dolzarbdir. Uning faoliyati samaradorligini faqat yuqori darajadagi kasbiy va pedagogik mahorat bilan ta'minlash mumkin.

Dator ijrochiligi malakalarini rivojlantirishda avvalo dator haqidagi nazariy va amaliy bilimlarni o'quvchilarga o'rgatish muhim sanaladi.

Dator juda qadimiy musiqa cholg'usi bo'lib uning paydo bo'lish tarixi eramizdan avvalgi asrlarga borib taqaladi. Dator tojikcha so'z bo'lib ikki tor degan ma'noni bildiradi.

Dutor alt yozilganidan bir oktava past eshitiladi. Dutor alt, dator primada orkestr jo'rligida yirik asarlarni chalish mumkin. Dutor alt mungli, mayin va o'zining yoqimli tovushi bilan boshqa cholg'ulardan ajralib turadi. Tovush jihatidan ancha past, texnik imkoniyati ham kichkina, lekin oxirgi yillar davomida tajribali ijrochilar bu cholg'u imkoniyatlarining barcha qirralarini ochib berishdi. Dutor altda o'ziga xos har xil usullarda (terma zarb, chertma zarb, teskari zarb, bilak zarb, pissikato) kuy chalinadi. [5] Dutor chalish usullari boyligi, turli-tumanligi tufayli orkestrda uning o'rnini muhimdir. Dutor yakkasoz ijro etayotgan cholg'uga jo'rnavoz bo'lib, o'zining yoqimli va mayin tovushi bilan moslashadi. Tovush jarangini, garmoniyasini boyitib, tovushlarni ushlab, kuy mohiyatini ko'tarib turadi. Dutorda bir yo'la ikki tovush sadolanadi. Tersiya, kvarta, kvinta, bitta ochiq torda esa undan katta intervallarni chalish mumkin.

Dutor kvarta, kvinta, oktava va unisonga ham sozlanadi. Bizda qo'llanilayotgan dator-**alt** deb ataladi. [5] Bu cholg'u kichik oktava **lya** va **mi** notalarga sozlanadi.

Dutor cholg'usining yana bir muhim jihati shundaki, bu sozda yakka ijro qilinganda o'ng qo'ldagi zarblarning "usul beruvchi" vazifasini bajarishi aksariyat hollarda doirasiz yakka ijro qilinishiga sabab bo'ladi.

Dutor ijrochiligi malakalarini egallashda dator ijrochiligi maktablari va ijrochilik xususiyatlari haqida to'xtalamiz. O'zbekistonda asosan Xorazm, Qo'qon, Andijon, Toshkent kabi o'ziga xos ijrochilik maktablari shakllangan. Asrlar davomida rivojlanib ustozdan shogirdga, avloddan-avlodga o'tib kelgan dator cholg'uchiligi an'anasi turli ijrochilik uslublarini shakllantirdi. Ular o'zlarida shakl tuzilishining lad, intonatsiya, usul va boshqa tamoyillarini aks ettiribgina qolmasdan, sozandaning ijro davomidagi butun ijodi va holatini ham namoyon etadi. Shu bois applikator, bezak, badiha va xalq sozandalari tomonidan tarixan ishlab chiqilgan kompozitsiyaning o'ziga xos majmui bo'lgan ijro usullari xususiyatlariga doir masalalarni umumlashtirish asosiy vazifalarimizdan etib belgilanadi.

Xorazm ijrochilik an'analarda zarblar datorning eng baland pardalarida ham qo'llaniladi. Boshqa mahalliy uslublardan o'n birinchi pardadan keyin ko'rsatgich barmoq bilan faqat yuqoriga urib, tovush dinamikasini o'ta kuchsiz sadolantirib chalish ko'proq uchraydi. Ijro davomida tovush tembrining tozaligi va qo'lning dator qopqog'iga tegmasligiga katta ahamiyat beriladi. Xorazm datorining hajmi kichik bo'lsa ham unda qo'l panjalarining harakat amplitudasi boshqa mahalliy uslublariga qaraganda kengdir. Dutor qopqog'iga tekkizib chalish Xorazm uslubining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lib, u yerda boshqa joylarga nisbatan ko'proq ochiq havoda ijro qilingan. Bu esa ko'p tovush kuchini talab qilgan va kichik hajmli cholg'u torini tarangroq sozlab, o'ng qo'lni keng amplitudada xarakatlantirib turishga olib kelgan.

Buxoroda, Farg'ona vodiysida, Toshkentda erkak datorchilar zarbni pastga urganda qo'lni cholg'u qopqog'iga tekkizmasdan chalishadi. Bunday ijro asosan bilakni yumshoq xarakatlantirish hisobiga amalga oshiriladi. Farg'ona vodiysi va Toshkent ayollari datorni qopqog'iga urib chalish usulini ko'p qo'llaydi. Ayollar dutorda sof cholg'u asarini ijro qilganlarida urma cholg'ular aksariyat hollarda qo'llanilmaganligining ikki sababi mavjud: Doiraning tovushi ancha kuchli bo'lib, uzoqqa eshitiladi va bu hodisa ayrim hollarda uydagi erkaklar orasida norozilik tug'diradi. Doiraning zarbi dator tovushini bosib ketadi. Qopqoqqa barmoq bilan urish esa ijro paytida kuchli zarbni alohida ajratgani holda go'yo urma cholg'uning o'rnini bosadi, ashulachi hamda raqqosaga ko'maklashadi.

"yakka zarb" usuli bosh va ko'rsatgich barmoqlarning pastga va yuqoriga urilishidan tashkil topadi, u ko'pincha cholg'uning baland registrida tovush kuchini pasyitirish uchun qulay hisoblanadi. Xorazmda mazkur usulning bu turdagi ko'rinishlari uchramaydi. Yakka zarbga yaqin usullardan yana biri, to'rt barmoqni izchil barmoq harakatlari bilan ikki torni pastga va bosh barmoq bilan yuqoriga urish orqali bajariladi. Toshkent va Farg'onada "bilak zarb", Buxoro va Samarqandda "Mushtarak zarb", Xorazmda "Sharq zarb" deb nomlanadi. Ularning

kelib chiqishi xilma xil ma'nolarga ega: "Bilak"- so'zi qo'lning bilagini, "mushtak" –mushtni, "shaq" –barmoqlarning dekaga tegishi natijasida shaqillab chiquvchi tovushni ifodalaydi. [3] Individual mashg'ulotlar dutor ijrochiligini o'rgatishda asosiy va eng samarali ta'lim shakllaridan biri hisoblanadi. Bu mashg'ulotlar jarayonida o'qituvchi har bir o'quvchining musiqiy qobiliyati, ijro texnikasi, ritm va eshitish darajasini inobatga olgan holda individual yondashuvni amalga oshiradi. Natijada o'quvchining kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati kengayadi. Individual mashg'ulotlarda dutorni to'g'ri ushlab, torlarni sozlash, o'ng va chap qo'l texnikasini shakllantirish, tovush chiqarish sifati ustida ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mashqlar va kuylarni ketma-ketlik asosida murakkablashtirib borish o'quvchining ijrochilik mahoratini bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Individual ta'lim jarayoni o'quvchining mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirib, ijodiy yondashuvini kuchaytiradi.

Ansambl mashg'ulotlari dutor ijrochiligida o'quvchilarning ansamblda ijro etish malakalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarda o'zaro tinglash, ritm va tempni his qilish, musiqiy uyg'unlikni ta'minlash kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. ansambl ijrosi davomida o'quvchilar bir-birining ijrosiga moslashib, umumiy badiiy natijaga erishishni o'rganadilar. Ansambl mashg'ulotlari orqali o'quvchilarda sahna madaniyati, mas'uliyat hissi va ijrochilik intizomi rivojlanadi. Ansamblda ijro etish jarayonida musiqiy asarlarning badiiy talqini chuqurlashib, o'quvchilarning ijodiy faolligi oshadi. Shu bilan birga, ansambl mashg'ulotlari o'quvchilarda ijtimoiy faollik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Dutor ijrochiligi malakalarini samarali rivojlantirishda individual va ansambl mashg'ulotlarini o'zaro uyg'un holda tashkil etish muhim hisoblanadi. Individual mashg'ulotlarda egallangan texnik va nazariy bilimlar jamoa mashg'ulotlarida mustahkamlanadi. Bu jarayon o'quvchilarning ijrochilik darajasini oshirish bilan birga, ularning musiqiy tafakkurini ham rivojlantiradi. O'qituvchi tomonidan mashg'ulotlarni maqsadli va tizimli tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish dutor ijrochiligi ta'limining samaradorligini oshiradi. Natijada o'quvchilarda milliy musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va hurmat kuchayadi.

Xulosa qilib aytganda, individual va jamoa mashg'ulotlari o'quvchilarning dutor ijrochiligi malakalarini rivojlantirishda o'zaro bir-birini to'ldiruvchi ta'lim shakllari hisoblanadi. Individual mashg'ulotlar o'quvchining shaxsiy ijrochilik imkoniyatlarini rivojlantirsa, jamoa mashg'ulotlari musiqiy hamjihatlik va ansambl madaniyatini shakllantiradi. Ushbu mashg'ulotlarning uyg'unligi o'quvchilarning texnik, badiiy va ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi. Shu sababli, dutor ijrochiligini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida individual va jamoa mashg'ulotlarini samarali tashkil etish milliy cholg'u ijrochiligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2022 yildagi PQ-112-son.
2. Abdurahimova F. Orkestr sinfi. "Musiqqa" nashriyoti. –T.: 2018 y
3. Abdumannotova A. Cholg'u ijrochiligi. O'quv qo'llanma. Samarqand 2025 y
4. Toshpo'latova I. An'anaviy dutor ijrochiligi. –T., 2017 y
[https://uz.wikipedia.org/wiki/Nota \(musiqqa\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Nota_(musiqqa))